

YU ISSN-0352-5724/UDK 801(05)

ЗБОРНИК

МАТИЦЕ СРПСКЕ
ЗА ФИЛОЛОГИЈУ И ЛИНГВИСТИКУ

XL/2

ПОСВЕБЕН
ДЕСЕТОГОДИШЊИЦИ СМРТИ ПРОФЕСОРА
Др ЈОВАНА КАШИБА

НОВИ САД
1997

О НЕКИМ ПОЈАВАМА У ДЕКЛИНАЦИЈИ КОСОВСКО-РЕСАВСКИХ ГОВОРА

(У СВЕТЛУ СИНКРЕТИЧКО-АНАЛИТИЧКИХ ПРОЦЕСА)

ПРВОСЛАВ РАДИЋ

УДК 808.61-087-551

Јула 1884. године, професор крушевачке Ниже гимназије Јанаћије Поповић, поднео је, у својству школског надзорника, извештај Министарству о стању школства у јагодинском округу.¹ Између осталог, Поповић говори и о најчешћим ћачким језичким „погрешкама”, тј. увреженим дијалектизмима те каже: „У IV разреду мењају се врло несигурно облици именица мушког, средњег и женског рода (само оних, којима се основе свршавају на *a*), јер се мешају падежи и чује се: *челетѿом, океѿу, колелетѿа, ѿо ѿе ливаде, овем човекем* итд.”² Двадесетак година касније, учитељ Станоје Мијатовић, у етнографској студији о Темнићу, кратко се задржава на језичким особинама говора овога краја и пише: „Говор у Темнићу врло је сличан левачком и расинском [...]”, а затим наводи неке од темнићких црта: „*ѿѿем ѿуѿѿем, ѿѿем сокакем, ѿѿем човекем, ѿо океѿу, ѿо челетѿу, ѿо руке, ѿо ѿлаве, ки она човек* итд.”³ Поред овде наведених, познатих дијалектизама, карактеристичних за шире подручје косовско-ресавских говора, пажњу привлаче примери *овем човекем* и *ѿѿем човекем*. С обзиром на то да их не прати социјативни предлог, рекло би се да они представљају дативске заменичко-именичке синтагматске форме, у којима се срећемо са дативским наставком *-ем*, како у заменичком тако и у именичком облику, тј. и у једнини именица мушког рода на консонант. Чињеница да је реч о заменичко-именичким синтагмама наводи на претпоставку да би се, у том случају, овде могло радити о појави флексијске унификације, односно аналошког уопштавања дативског наставка *-ем*, из облика једнине мушког (и средњег) рода заменичко-придевске парадигме, као познате косовско-ресавске језичке црте,⁴ — у једнини именица мушког рода на консонант.

¹ Бранко Перуничих, *Град Светозарево 1806—1915*, Скупштина општине, Самоуправна интересна заједница културе, Историјски архив — Светозарево, Београд 1975, стр. 1297—1319. И поред једног броја очитих омашки у представљању ове богате документације, што је чини недовољно поузданом за језичка истраживања, она заслужује пажњу приликом сагледавања дијалекатских процеса у овим говорима.

² Исто, стр. 1313.

³ Станоје М. Мијатовић, *Темнић — антропогеографска студија*, Насеља српских земаља, III, Српски етнографски зборник, VI, Српска краљевска академија, Београд 1905, стр. 284—285. Акцентатски знаци су у књизи, како се и овде види, графички упрошћени, а код једног броја примера акцентат није назначен.

⁴ Павле Ивић, *Дијалектологија српскохрватског језика, Увод и ѿѿокавско наречје*, Матица српска, Нови Сад 1985², стр. 103; Павле Ивић, *Српскохрватски дијалекти — ѿихова*

Међутим, постојање дативског наставка *-ем* у једнини именица мушкога рода није експлицитно забележено у косовско-ресавским говорима, чак ни у синтагмама овога типа. На то бар не указују досадашња истраживања ових говора, односно низ наших најзначајнијих дијалектолошких монографија са овог терена. У трстеничком говору се, на пример, не јављају оваква уједначавања, што најбоље показују синтагме са заменичко-/придевско-именичким конституентима (*онѐм црнѐм човѐку*),⁵ а иста је ситуација у ресавском (*овѐм човѐку, ка Крѐвѐм Вѐру*)⁶, левачком (*шѐм човѐку, њѐдѐм сѐну*)⁷ и другим говорима ове дијалекатске зоне. Ипак, у дијалектолошкој студији М. Вукићевића посвећеној куршумлијском говору, у одељку о придевима, наилазимо на констатацију: „У дат., инстр., и лок. једн. у зони I наставак је *-ем*: *ѝлѝвѐм цѐмѝѐрем; вѐликем ѝрѝзникѐм, ка ѝавѐм ѝуѝѐм; вѐликем нѝжѐм [...]*”⁸. Овде је, наиме, у неком од примера са придевско-именичким синтагмама или поново потврђен дативски (и локативски) именички наставак *-ем*, или се међу наведеним примерима, у ствари, и не налазе облици датива и локатива. Постава се, стога, питање да ли су сва ова запажања тек ауторске омашке и непрецизности, или се, макар и спорадично, у косовско-ресавским говорима могао (или још увек може) забележити именички наставак *-ем* у дативским синтагмама овога типа.

Морфолошка структура косовско-ресавских говора показује богате флексијске интеракције између заменичко-придевске и именичке деклинације, односно често указује на чување или накнадно успостављање различитих синтагматско-флексијских унификација између ових парадигми.⁹ У мом дијалектолошком материјалу из села Мрча¹⁰ и Белог Поља код Куршумлије¹¹, који по својим основним одликама представљају типичне косовско-ресавске говоре, таквих примера је више и они се, када је, на пример, реч о некњижевнојезичким одликама, тј. дијалектизмима, најчешће односе на:

структура и развој (ојцића разматрања и шћокавско нарече), у едицији: Целокупна дела Павла Ивића, том III, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци—Нови Сад 1994, стр. 222—223.

⁵ Душан Јовић, *Трстенички говор*, Српски дијалектолошки зборник, XVII, Институт за српскохрватски језик, Београд 1968, стр. 109.

⁶ А. Пецо, Б. Милановић, *Ресавски говор*, Српски дијалектолошки зборник, XVII, Институт за српскохрватски језик, Београд 1968, стр. 336—337, 303.

⁷ Радоје Симић, *Левачки говор*, Српски дијалектолошки зборник, XIX, Институт за српскохрватски језик, Београд 1972, стр. 355—356.

⁸ Милосав С. Вукићевић, *О говору околине Куршумлије*, Зборник Филозофског факултета у Приштини, VIII-А, Приштина 1971, стр. 405. Прештампано у: Милосав Вукићевић, *Огледи из дијалектолошких истраживања*, Приштина 1993, стр. 29.

⁹ В. Павле Ивић, *О деклинационим облицима у српскохрватским дијалектима*, у едицији: Изабрани огледи, књ. III, Из српскохрватске дијалектологије, Просвета, Ниш 1991, стр. 123—190, посебно стр. 156—163.

¹⁰ Првослав Радић, *Црњице о говору села Мрче у куршумлијском крају*, Српски дијалектолошки зборник, XXXVI, Српска академија наука и уметности и Институт за српскохрватски језик, Београд 1990, стр. 1—74.

¹¹ Првослав Радић, *Бело Поље (обраћен пункт)*, Упитник за српскохрватски/хрватско-српски дијалектолошки атлас, Српска академија наука и уметности — Међуакадемијски одбор за дијалектолошке атласе, Београд.

ском плану појава флексијске унификације одвија на штету именичког локативног наставка, а свакако ослањањем на инструменталско *-ем*. Добру основу за то, у семантичком смислу, могла је дати сама категорија местности, која је са донекле различитим вредностима заступљена и у инструменталу и у локативу (исп. основни однос типа *био њод/јред Белем Пољем* : *био њо Белем Пољу*), на шта указује присуство различитих месних предлога у овим падежима, често и фонетски блиских (нпр. овде *њод/јред* и *њо*). Овакав инструменталско-локативски синкретизам, видели смо, могао је бити подржан из плурала. На то указује већ А. Белић, додуше у вези са заменицама, и у другим говорима, истичући да „Како су инстр. и лок. изједначени у многим говорима нашим у множини, природно је што се једначење, у новије време, извршило и у једнини”.¹⁵ У сваком случају тиме долазимо и до питања могућег проширења именичког инструменталског наставка *-ем* у дативу једнине. Јер, познати дативско-локативски синкретизам у једнини морао је оваквим појавама бити поколебан, па је разумљиво што би се повратним утицајима овај наставак сада могао спорадично јавити и у дативу. А тиме би плуралски синкретизам датив-инструментал (-локатив) могао наћи свој потпунији одраз у једнини, у тежњи да успостави већу морфолошку симетрију између једнинске и множинске парадигме.

Стиче се, тако, утисак да је заменичко-придевско *-ем* овде могло бити покретач, или бар подршка даљим морфолошким унификацијама на именичком плану. Међутим, поједина језичка факта из косовско-ресавских говора не дају довољно подршке оваквим претпоставкама, те постављају додатна питања о природи ових међупарадигматских односа. Јер, говор Белог Поља, на пример, појаву овог флексијског колебања између инструментала и локатива једнине у именичкој парадигми (које прати одговарајућа заменичко-придевска флексија), можда и снажније, исказује и ван ових облика у којима се јавља именички наставак *-ем*, односно исказује их и у облицима где је као факултативан присутан и наставак *-ом*, дакле, без непосредног сагласја са заменичко-придевском флексијом. Тако, поред инструменталско-локативских заменичко-/придевско-именичких синтагми типа *-ем/-ем* (нпр. *са њѐм њѐдвѐм брѐшем*; *на онѐм њуѐшем рѐвѐњем*, *њо Белем Пољем*), у Белом Пољу се паралелно, као фонетско-морфолошко еквивалентан, јавља и тип *-им/-ом*, како у инструменталу тако и у локативу: *у јѐдним рѐвом*, *њо сѐѐрим нѐчином нѐцим сѐљѐчким*, *њо њѐим зѐконом* (исп. и: *њо вѐром*, *на кѐјмаком*, *њо њоѐдвом*, и сл.).¹⁶

¹⁵ Александар Белић, *Историја српскохрватској језика, књ. II, св. 1: Речи са деклинацијом*, Научна књига, Београд 1972⁵, стр. 122.

¹⁶ Првослав Радић, *О јовору Горње Тојлице. Резултати и перспективе истраживања*, Дани српскога духовног преображења, IV, О српским народним говорима, Деспотовац 1997, стр. 65. Поред познатих екавизама, и спорадична појава белопољских икавизама (нпр. у дат.-инстр.-лок. једнине заменичко-придевске парадигме, м. р., типа *овѐм кѐму*, *дѐбрим дѐјѐћѐу*, *за дѐбрим кѐњом*, *њо овѐм нѐроду*) можда је могла у одређеном тренутку подстаћи, или бар подржати, поједина морфолошка колебања, престројавања и уједначавања у оквиру синтагми са различитим врстама речи. Књижевнोजезички утицаји, ову ситуацију су могли само усложнити својим синкретизмом у дат. и лок. заменичко-придевске парадигме (наставком *-ом/-ем*), и наставком *-им* у инструменталу. Можда се оваквим међуутицајима

Примере овога типа бележио сам и у документима из прошлог века, насталим у поморавским и суседним крајевима. Тако је у документу писаном 1821. године у Јагодини неки Мијаило Кујунџија, обраћајући се властима, записао: „Друго јављам вама поради Станка Крчалију како је он у петак мене абар пратио *ѿ његовим џураком* [курз. П. Р.] да се преда и ја се обећао да дође слободно код мене и ја к вама да га пошљем.”¹⁷ У једном другом документу, опет, писаном у Параћину 1894. године, каже се: „Ми смо се обратили с молбом господину министру да нам учини позајмиц[у] из касе Класне лутрије [...] са роком од четири месеца са 3% интереса годишњег под гаранцијом 58.000 динара у једним делом [курз. П. Р.] мога непокретног имања.”¹⁸ Сличне појаве јавиће се спорадично и ван синтагми овога типа. Тако ће се крајем прошлог века начелник Моравског округа обратити начелнику Деспотовачког среза, указујући му на „закон *ѿо којим* се [курз. П. Р.] установљава трећи деспотовачки срез”.¹⁹ При томе се као заједничка црта и овом и претходном моделу јавља својеврсно флексијско колебање између инструментала и локатива једнине, односно победа инструменталске флексије у локативу, и то претежно у синтагматским формама и уз учешће месних предлога. Отуда су разумљиве појаве оваквих колебања и у супротном правцу, у правцу наметања локативске флексије у инструменталу именица, и овде најчешће у вези са месним предлозима, као у белопољском примеру *ѿо^т ѿим ѿриѿицку, ѿод мѿјом комѿнди, ѿред мѿем [?!] куѿи*.²⁰ Реће се овакве појаве могу забележити и у прилошким изразима. У једном документу из 1895. године, писаном у Свилајнцу, начелник Ресавског среза пише да хајдуци „свуда у околним селима имају одвише јатака”, али „да је једној *ѿри.лицци* [курз. П. Р.] [...] био ухваћен хајдук Велисав у Језеру”.²¹ Ови примери, дакле, засигурно показују да се узрок овако успостављеним флексијским односима више не може тражити (искључиво) на плану међупарадигматских и синтагматских морфолошких утицаја.

То би сада, када више не можемо говорити о непосредној синтагматско-флексијској унификацији, ишло најпре у прилог општијем морфолошком колебању између инструментала и локатива једнине. Таква појава може се спорадично забележити и у говорима Косова и Метохије. Тако, у реченици: „*Нела седна на оном каѿом ѿоклојљеном* у коју је била девојка [курз. П. Р.]”,²² у оквиру познате појаве морфолошког коле-

може протумачити колебање инструментала у једном документу писаном у Сењу 1858: „Учитель школе овдашње испред куће моје на сокаку са сином мојим *сѿѿаријем* нешто мало спорече се [курз. П. Р.]” (Бранко Перуничкић, *Горња Ресава. (Десѿотовац са околином), 1804—1918*, Самоуправна интересна заједница културе — Деспотовац, Београд 1989, стр. 575).

¹⁷ Б. Перуничкић, *Град Светѿозарево...*, стр. 183.

¹⁸ Исто, стр. 1401.

¹⁹ Б. Перуничкић, *Горња Ресава...*, стр. 747.

²⁰ П. Радић, *О ѿвору Горње Тојлице...*, стр. 64—65.

²¹ Б. Перуничкић, *Горња Ресава...*, стр. 866.

²² В. Бован, *Народна књижевност Срба на Косову и Метохији...*, стр. 99. Процеси акузативско-локативског колебања, у које се укључује колебање између инструментала и локатива једнине, могу резултовати овде и појавом локативске форме у служби акузатива.

нића, Поморавља, могу забележити и у Ресави. Чињеница је, међутим, да се и овде ради тек о периферној и релативно реткој појави. (Моја грађа из двадесетак села јагодинског Поморавља јасно указује на то.) Међутим, изгледа да се на трагове сличних појава, тј. ширења локативске флексије у инструменталу, може наићи и северније, у шумадијским говорима. На то је указао С. Реметић забележеним примерима *йоѿ сѿо-м аку сѿѿѿѿ колан* (Зеке, источно од Лазаревца) и *йдем йуѿу* (Амерић, северозападно од Младеновца), — претпостављајући да је, бар у појединим случајевима, управо месно значење могло представљати онај обједињујући елемент.²⁷ У монографији о говорима Лепенице, М. Вукићевић у оквиру поглавља о јату и дативу, инструменталу и локативу једнине показних заменица, између осталог, наводи пример *овѿм тѿрмба-шким йуѿу* (Теферич, југоисточно од Крагујевца), који вероватно одсликава исту појаву.²⁸ На другој страни, М. Ивић још раније уочава да се колебања овог типа, тј. употреба предлога *йо* уз инструментал, и то у различитим падешким значењима, јављају код неких старих чакавских писаца (исп. „*po trudnijem putom time [...] iti*“, „*po kripkim oruđem [...] doći*“, „*sudi [...] po kriposnim i svetim življenem*“).²⁹ То значи да се ова језичка појава простире у једном прилично широком луку, и то углавном периферијом српскохрватских говора који чувају деклинацију. Недостају, међутим, додатна језичка истраживања која ће употпунити историјско-лингвогеографску слику ове појаве. При том нам, како се и из овог прилога види, архивска грађа може доста помоћи. Добру илустрацију за то представља и један докуменат писан у Варварину 9. јануара 1895. године, и готово у истом облику преписан 17. јануара исте године, у коме се наилази на извесна колебања у употреби инструментала у просекутивном значењу. Ево верзија једне исте реченице из овога текста:

1) „Реон варошице Варварина има бити од истока до реке Мораве, од запада друм јагодински, од севера атар општине катунске и од југа до јаза воденице Марка Цветковића и остали и дуж даље реке калинићске полазећи *зайадном сѿѿране* од бране, па до друма, а *истѿочном сѿѿрани* [курз. П. Р.] од воденице до Мораве.“³⁰

2) „Реон варошице Варварина има бити од истока до реке Мораве, од запада друм Јагодине, од севера атар Општине катунске и од југа до

²⁷ Слободан Реметић, *Говори централне Шумадије*, Српски дијалектолошки зборник, XXXI, Српска академија наука и уметности и Институт за српскохрватски језик, Београд 1985, стр. 223—224. Из Амерића Реметић наводи и инструментале средства, типа бије *маљу*, бије *бичу* (Исто, стр. 224).

²⁸ Милосав Вукићевић, *Говори Крагујевачке Лепенице*, Универзитет у Приштини, Приштина 1995, стр. 89.

²⁹ Милка Ивић, *О предлоу йо у српскохрватском језику*, Јужнословенски филолог, XIX/1—4, Српска академија наука, Институт за српски језик, Београд 1951/52, стр. 206. Проблемима локатива у српскохрватском језику бави се и В. Н. Топоров, али његова истраживања на овом плану, углавном, не иду даље од анализе коју даје М. Ивић (В. Н. Топоров, *Локатив в славянских языках*, Академия наук СССР, Институт славяноведения, Москва 1961, стр. 215—248, посебно 235).

³⁰ Б. Перуничих, *Град Светозарево...*, стр. 1392.

јаза воденице Марка Цветковића и остали и дуж даље реке калинићске полазећи *зајадном сїране* од бране, па до друма, и *источној сїрани* [курз. П. Р.] од воденице до Мораве.”³¹

Дакле, новоштокавска придевско-именичка инструменталска синтагма типа *источном/зајадном сїраном* у овим документима јавља се у три граматичке форме:

- а) — ОМ — Е (x2);
- б) — ОМ — И;
- в) — ОЈ — И.

При том, прва, чешћа форма (а), која код придева чува инструменталско *-ом*, у именици има наставак *-е*, који би, ако није резултат укрштања са генитивом јединине (нпр. према: „од/са источне стране”), могао представљати старији локативски наставк *-е*. То, можда, потврђује управо други пример (б) са новијим резултатом у локативском наставку, наставком *-и*. Да је реч о преструктурисању у правцу победе локативске форме у служби инструментала, изгледа сведочи последњи пример (в), са локативским наставцима и у придевском и у именичком облику.³² Остаје, међутим, питање зашто је до оволико колебања дошло у просекүтиву. Одговор, чини се, лежи у недовољном морфолошком обележавању ове падешке форме у условима нарушавања синтетичке деклинације. На другој страни, семантички месни признаци ове падешке релације били су довољан импулс за њено морфолошко колебање у правцу локатива. Дакле, елементи семантичког синкретизма у овим инструменталско-локативским падешким релацијама могли су утицати на појаву њиховог морфолошког колебања, те и појаву обличког синкретизма.³³ Тамо где је морфолошки систем пружао препознатљива месна значења, на пример уз учешће одређених предлога, колебања су била мања, и пре свега уједначенија.

Важно је, међутим, истаћи да су оваква колебања у одређеној мери могла произаћи и из самог постојања синонимних, или готово синонимних, инструменталско-локативских падешких конструкција, у којима има и оних са месним значењем. Већ је запажено, на пример, да је просекүтив врло близак конструкцијама са предлогом *їо*.³⁴ Тако, док су новоштокавски говори, заједно са књижевним језиком, потпуно сачували инструменталско-локативске дублете типа: *їуїем/їо їуїу* (нпр. „креће се”) (исп. и: *законом/їо закону* (нпр. „одређено” и сл.), у делу косовско-ресавских говора, вероватно добрим делом под утицајем аналитизма, овај се модел

³¹ Исто, стр. 1393.

³² При том, ипак, овде остаје и могућност утицаја руског језика (инстр. на *-ой*), који још увек није мали у текстовима овога периода.

³³ Александар Белић, *О језичкој їрироди и језичком развїтїку. Линївистїчка исїїїивања*, I књига, Нолит, Београд 1958², стр. 137, 146—147.

³⁴ Милка Ивић, *Значења срїскохрваїскої инсїрументїала и њїхов развој (синїаксїчко-семанїїчка сїудїїа)*, Српска академија наука, посебна издања, књ. ССХХVII, Институт за српски језик, књ. 2, Београд 1954, стр. 121—122.

у неколико колеба и упрошћава, дакле реструктурише по нешто другачијим принципима. При том, појачану улогу добија предлог као падешки маркер, док сам падешки облик, тј. флексија постаје ирелевантна. Тако се овде уз локативски предлог, као релевантан падешки признак, може јавити и инструменталска форма, чиме долази до својеврсне контаминације, као у примеру: *вр(х)ом + њо вр(х)у = њо вр(х)ом* (Б. Поље), што је пандан забележеном чакавском *ро ритом*.³⁵ (Управо супротан, беспредлошки модел, са локативским обликом, представљало би *идем њују*, које бележи Реметић у Шумадији.³⁶) То, свакако, отвара врата даљем продору општег падежа. Сличан аналитички модел спорадично се јавља у оквиру косовско-ресавског падешког неутралисања у категоријама мировања и кретања, где семантички релативну употребу глагола кретања или мировања више не прате и релевантна дистинктивна флексијска обележја (нпр. *Иде у Јајодину/Живи у Јајодину*), па отуда и појава контаминације типа *идем у ливади, отиђице је у кључу; кад дођем у Бедраду, ишо сам на сирашу*³⁷ итд.

*

Све ово указује на још увек живе деклинационе процесе у косовско-ресавским, па делом и суседним, севернијим говорима. Њихови покретачи су и даље природна тежња за нивелацијом морфолошких односа унутар и између појединих парадигми, али у томе, чини се, имају одређену улогу и импулси који долазе са стране, свакако из несловенских језика. Балканистички језички миље, пре свега снажни морфолошки аналитизам, у чијем суседству се ови процеси одвијају и који намеће нешто другачију парадигматско-појмовну структуру, морао је оставити различите трагове у косовско-ресавским говорима. По етно-миграционим одликама, косовско-ресавска област је својим залеђем чврсто ослоњена на средишње балканске области (пре свега призренско-тимочку зону), богате различитим етничким и лингвистичким слојевима. Најзначајнији удео у томе имао је старобалкански романски елеменат који је обновио свој континуитет на овим просторима и у време турског господарења Балканом. Тако се, на пример, у топлички крај, посебно Копаоник, у то време досељава арумунско становништво познато под именом Саракачани, чије су мање групације и данас расуте по Епиру, Тесалији, Албанији, Македонији и Бугар-

³⁵ В. Н. Топоров наводи, као „занимљиву компромисну форму“, и пример *ро рител*, такође из чакавских текстова (*Локације в славянских языках...*, стр. 235). Исп. у оквиру овде наведених примера могуће контаминације овога типа: *једним делом + у једном делу = у једним делом, њо његовом шураку + његовим шураком* (арх.) = *њо његовим шураком, ситарим начином + њо ситаром начину = њо ситарим начином, њим законом + њо њом закону = њо њим законом* (исп. и: *њо ујовору + њод ујовором = њо ујовором*). Имао сам приликс да оваква колебања препознам и у развоју дечијег говора (нпр. „*све њо редом*“ м. „*све њо реду*“), код седмогодишње испитанице из моје средине.

³⁶ С. Реметић, *Говори централне Шумадије...*, стр. 223—224. Исп. и беспредлошке конструкције у оквиру наведених примера: *којим љравцем + у ком љравцу = ком љравцу; једном љриликом + у једној љрилици = једној љрилици*.

³⁷ Д. Јовић, *Трсијенички јовор...*, стр. 160; А. Пско, Б. Милановић, *Ресавски јовор...*, стр. 303.

ској.³⁸ (Градски варијетет овог становништва познат је у нас под именом Цинцари.) Трагови овог, старобалканског живља присутни су и данас у косовско-ресавској и суседним областима.³⁹

У оваквим условима, деловањем супстратских, али и суперстратских утицаја, готово сталним миграцијама с југа, језички балканизми се у великој мери шире по косовско-ресавским говорима, а моравском и суседним долинама бивају лако ношени и у суседне области. Ту, наравно, када је реч о дефлексији, не спада само продор општег падежа, већ и низ других морфолошких појава и претпојава,⁴⁰ у које се, чини се, може убројати и појава инструменталско-локативске неутрализације у појединим говорима, односно тежња за проширењем падешке синкретичности на ова два падежа у једнини. Јер, познато је да је флексија из инструментала и локатива била прва на удару балканистичког аналитизма, а још у време доласка Словена на Балкан грчки и балкански латински познају само неколике падешке форме, међу којима нема посебних облика за инструментал и локатив.⁴¹ Свакако није случајно што инструменталско-локативска колбања, иако ретко, сусрећемо и у нашим бугарштинама, макар су се поетски разлози овде понекад могли наметати као пресудни:

„А он јунак гдо бише младо момче голом сабљом
на дурајом једном,
прик' табора мога прошал сикућ љуто мојих Турак',
бил дошал до шатора на вишецким коњем,
једно младо момче”

(В. Бурџи, *Анџологија*..., 384)

При томе, ипак, не треба губити из вида да су управо тзв. локални падежи, локатив, инструментал (и аблатив) још раније, у једној даљој перспективи, у већини индоевропских језика били подложни аналитизму,⁴² па су извесне морфолошке склоности овога типа могле постојати и у појединим словенским говорима.⁴³ Када је реч о балканистичким про-

³⁸ Саракачани су били полилингвни, а поред арумунског служили су се и грчким језиком (Петар Влаховић, *Народи и етничке заједнице свејта*, Београд 1984, стр. 232; Видосава Николић-Стојанчевић, *Тойлица — етнички процеси и традиционална култура*, Српска академија наука и уметности, Београд 1985, стр. 25, 68, 136).

³⁹ Александар Белић, *Дијалекти источне и јужне Србије*, Српски дијалектолошки зборник, I, Српска краљевска академија, Београд 1905, стр. LI—LXII.

⁴⁰ Тако се у Мрчу и Белом Пољу, вероватно претежно балканистичким импулсима, неутралисала морфолошка дистинкција између категорије друштва и средства у инструменталу, уопштавањем предлога *с/са/са* у обема категоријама, што је, свакако, у вези са продором општег падежа.

⁴¹ Петар Хр. Илиевски, *Учештво на грчком и балканској латинској во развојот на старословенската дефлексија*. (Кон проблемот за појавата на аналитизам во словенскиот јазик на Балканот), у збирци ауторових чланака: *Балканолошки лингвистички студии — со посебен осврт кон историскиот развој на македонскиот јазик*, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков” — Скопје, Посебни изданија, книга 14, Скопје 1988, стр. 108—110.

⁴² А. Белић, *О језичкој природи и језичком развоју*..., стр. 130—132; П. Илиевски, *Учештво на грчком и балканској латинској*..., стр. 99—100.

⁴³ Исп. данашњи именски синкретизам датив-инструментал-локатив множине у већини косовско-ресавских и новоштокавских говора, што је, чини се, добрим делом у складу са

цесима, ово морфолошко колебање између флексије у инструменталу и локативу могло је представљати тек прву фазу у њеном потискивању, тј. замењивању општим падешким обликом, фазу чије трагове, ако не и продужене процесе, и данас препознајемо у делу косовско-ресавских говора. Такви утицаји су, чини се, најпре дошли ди изражаја у географски нижим говорима, којима, на пример, припадају Бело Поље и околна поткопаоничка села, која чувају трагове миксоглотије,⁴⁴ што можда ове процесе језичке интерференције везује за периоде појачане урбанизације.

Отуда нам се понекад чини да у овим инструменталско-локативским морфолошким колебањима налазимо, у ствари, један искварен, односно недовољно савладан српски језик. То је, чини се, онај исти језик који на махове препознајемо код једног нашег познатог књижевног јунака, Цинцарина Кир-Јање, који ће такође имати проблема управо са инструменталско-локативским наставцима, те ће од четири најчешћа инструменталско-локативска наставка у једнини, од којих два могу бити подударна (нпр. код придева: *са сѿарим*, *о сѿарОМ*; код именица *са човекОМ*, *о човеку*), он по аналитичком моделу прихватити само један, онај присутнији (-ом), те га уопштити у инструменталско-локативским облицима, како у именичкој тако у заменичко-придевској парадигми (нпр. *са сѿаром ром човеком*, *о сѿаром човеком*). Тако, Кир-Јања (помало пророчки) својим ближњим у једном тренутку каже: „Лако је да се посмејавате *сос сѿаром човеком*“, док на другом месту каже: „Нек ми у’вати за око, да не видим моја несрећа *на овум свейом*, да не видим она куга [...] што ми изио моје лепе новце“ [курз. П. Р.].⁴⁵ Вероватно је сувишно рећи да су овакве интерференције могуће најпре у случајевима када су падешке релације јасно маркиране одговарајућим предлозима, односно када предлози преузимају граматичку функцију, што је чест случај у балканским језицима.

Може се, дакле, закључити да косовско-ресавска деклинација, како по својим унутарјезичким процесима, тако по спољним језичким утицајима којима је изложена, и даље представља драгоцен предмет лингвистичких истраживања. При том се стиче утисак да поједини делови косовско-метохијског терена представљају главна жаришта из којих се и данас низ иновационих црта шири на север (Горња Топлица, Темнић, Поморавље, Ресава, па и даље). Није искључено да ова јужна жаришта представљају изданке оних лингвогеографских целина у оквиру којих су се у прошлости ови говори налазили у ближој вези са западним говорима.

познатом теоријском поставком по којој језик прима туђе структурне елементе само ако су у складу са његовим принципима развоја (Исп. Uriel Weinreich, *Languages in Contact, Findings and Problems*, Publications of the Linguistic Circle of New York, Number 1, New York 1953, стр. 25).

⁴⁴ У планинском Мрчу, на пример, оваквих колебања нема, осим код именичке заменице *ко*, исп. *ѿо кѿм ѿа беу ѿрѿѿили* (П. Радић, *Црѿице о ѿовору села Мрче...*, стр. 26).

⁴⁵ Јован Стерија Поповић, *Тврдица или Кир Јања. Комедије*, Нолит, Београд 1966, стр. 46, 67. Фонема у у облику *овум*, ако није реч о штампарској грешци, може се сматрати резултатом балканистичке редукције типа *о* → *у*, коју налазимо и у делу балканословенских говора. Из ових крајева Кир-Јања је „понео“ и један број македонизама (исп. овде предлог *сос*).

На то упућују необичне подударности у оквиру синтагматских инструменталско-локативских модела са ширег српскохрватског терена, исп.: *у онем црнем морем* (Косово и Метохија), *на онѐм њуџиѐм робѐњем* (Б. Поље, Куршумлија), *їод њѐїџвом ѓменом* (Крушар, Буприја), *на овум свѐїом* (Кир-Јања), *на дурайїом јѐдном* (бугарштица) итд.

КОРИШЋЕНА ЛИТЕРАТУРА

а) Извори и етнографски радови

Владимир Бован, *Народна књижевност Срба на Косову и Метохији (II ѓом)*, Јединство, Приштина 1989, стр. 1—442.

Петар Влаховић, *Народи и еїничке зајѐднице свѐїа*, Београд 1984, стр. LXVIII-292.

Војислав Бурић, *Анїолоїија народних јуначких ѓесама*, Српска књижевна задруга, Београд 1977^а, стр. 1—774.

Станоје М. Мијатовић, *Темнић — анїроїїеоїоїрафска стїудија*, Насѐља српских земаља, III, Српски етнографски зборник, VI, Српска краљевска академија, Београд 1905, стр. 245—406.

Видосава Николић-Стојанчевић, *Тоїлица — еїнички ѓроцеси и ѓрадиционална кулїура*, Српска академија наука и уметности, Београд 1985, стр. 1—204 (+ карте).

Бранко Перуничић, *Град Свѐїозарево 1806—1915*, Скупштина општине, Самоуправна интересна зајѐдница културе, Историјски архив — Светозарево, Београд 1975, стр. 1—1876.

Бранко Перуничић, *Горна Ресави (Десїїїовица са околином), 1804—1918*, Самоуправна интересна зајѐдница културе — Деспотовац, Београд 1989, стр. 1—992.

Јован Стерија Поповић, *Тердица или Кир Јања, Комедије*, Нолит, Београд 1966, стр. 1—144.

б) Лингвистички радови

Александар Белић, *Дијалектїи истїочне и јужне Србије*, Српски дијалектолошки зборник, I, Српска краљевска академија, Београд 1905, стр. CXII-716 (+ карте).

Александар Белић, *О језичкој ѓрироди и језичком развїиїу*, *Лингвистичка исїїїївања*, I књига, Нолит, Београд 1958², стр. VIII-360.

Александар Белић, *Истїорија срїскохрвайскої језика, књ. II, св. 1, Речи са деклинацијом*, Научна књига, Београд 1972⁵, стр. 1—272.

Uriel Weinreich, *Languages in Contact, Findings and Problems*, Publications of the Linguistic Circle of New York, Number 1, New York 1953, стр. XII-148.

Милосав С. Вукићевић, *О ѓовору околине Куршумлије*, Зборник Филозофског факултета у Приштини, VIII-A, Приштина 1971, стр. 383—416 (+ карта+). Прештампано у: Милосав Вукићевић, *Огледи из дијалектїолошких исїїраживања*, Приштина 1993, стр. 1—123.

Милосав Вукићевић, *Говори Країујевачке Лейенице*, Универзитет у Приштини, Приштина 1995, стр. 1—250.

Милка Ивић, *О ѓредлоїу ѓо у срїскохрвайском језику*, Јужнословенски филолог, XIX/1—4, Српска академија наука, Институт за српски језик, Београд 1951/52, стр. 173—212.

Милка Ивић, *Значења срїскохрвайскої инструментїала и њихов развој (синїаксичко-семанїичка стїудија)*, Српска академија наука, посебна издања, књ. CCXXVII, Институт за српски језик, књ. 2, Београд 1954, стр. 1—298.

Павле Ивић, *Дијалектїолоїија срїскохрвайскої језика, Увод и џїїокавско наречје*, Матица српска, Нови Сад 1985², стр. 1—216 (+ карта).

Павле Ивић, *О деклинационим облицима у срїскохрвайским дијалектїима*, у едицији: *Изабрани огледи*, књ. III — Из српскохрватске дијалектологије, Просвета, Ниш 1991, стр. 123—190.

Павле Ивић, *Срїскохрвайски дијалектїи — њихова стїруктїура и развој. (Оїїїїа размаїрања и џїїокавско наречје)*, у едицији: *Целокупна дела Павла Ивића*, том III, Изда-

вачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци—Нови Сад 1994, стр. 1—320 (+ карта).

Петар Хр. Илиевски, *Учештво на трчкиот и балканскиот латински во развојот на старословенската деклинација*. (Кон проблемот за појавата на аналитизам во словенските јазици на Балканот), у збирки ауторових чланака: *Балканолошки лингвистички студии — со посебен осврт кон историскиот развој на македонскиот јазик*, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ — Скопје, Посебни изданија, книга 14, Скопје 1988, стр. 1—594.

Душан Јовић, *Трстенички јовор*, Српски дијалектолошки зборник, XVII, Институт за српскохрватски јазик, Београд 1968, стр. 1—240.

А. Пецо, Б. Милановић, *Ресавски јовор*. Српски дијалектолошки зборник, XVII, Институт за српскохрватски јазик, Београд 1968, стр. 241—366.

Првослав Радић, *Црпцие о јовору села Мрче у куршумлијском крају*. Српски дијалектолошки зборник, XXXVI, Српска академија наука и уметности и Институт за српскохрватски јазик, Београд 1990, стр. 1—74.

Првослав Радић, *О јовору Горње Тојлице. Резултати и перспективе истраживања*, Дани српскога духовног преображења, IV, *О српским народним јоворима*, Деспотовац 1997, стр. 55—68.

Првослав Радић, *Бело Поље* (обрабен пункт), Упитник за српскохрватски/хрватско-српски дијалектолошки атлас, Српска академија наука и уметности — Међуакадемијски одбор за дијалектолошке атласе, Београд.

Слободан Ремстић, *Говори централне Шумадије*, Српски дијалектолошки зборник, XXXI, Српска академија наука и уметности и Институт за српскохрватски јазик, Београд 1985, стр. XX-556.

Радоје Симић, *Левачки јовор*, Српски дијалектолошки зборник, XIX, Институт за српскохрватски јазик, Београд 1972, стр. 1—618 (+ карта).

Радоје Симић, *Синџака левачкој јовора. I. Ујојреба падежних облика*, Српски дијалектолошки зборник, XXVI, Институт за српскохрватски јазик, Београд 1980, стр. 9—146.

В. Н. Топоров, *Локатив в славянских языках*, Академия наук СССР, Институт славяноведения, Москва 1961, стр. 1—380.

Београд

Првослав Радић

О НЕКОТОРЫХ ЯВЛЕНИЯХ В ДЕКЛИНАЦИИ КОСОВСКО-РЕСАВСКИХ ГОВОРОВ (В свете синкретическо-аналитических процессов)

Резюме

В работе речь идет о явлении инструментально-локативной флексической унификации в косовско-ресавских говорах (напр. лок. на *џустем ровенем*, у *једном ровом*), причем она объясняется внутренними синкретическими процессами, но и балканскими влияниями, пришедшими из неславянских, а особенно из романских языков. Такие морфологические колебания замечены в копаоническо-топлишской области, откуда они расширяются на север, по направлению к Темничу, Поморављу, Ресаве, а спорадически и дальше, по направлению к шумадијским говорам. Не исключено, что в прошлом эти говоры находились в ближайших связях с западными говорами (ср. чакавское *џо џујом*, на *вијешким коњем* и под.).

Как по своим внутренним процессам, так и по внешним языковым влияниям, косовско-ресавская деклинация представляет собой драгоценный предмет лингвистических исследований.